

Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти

1-а половина XIX ст. – період активного культурного, духовного, освітнього піднесення, в якому немаловажну роль відігравали служителі церкви. І хоча в цей час царський уряд спрямовував сили на перетворення церкви у виконавця наказів, а на керівні посади призначалися вихідці з Росії, навіть в такій обстановці релігійна, громадська та просвітницька діяльність православного духовенства в значній мірі сприяла загальному розвитку України.

Освітні заклади на півдні України зазначеного періоду забезпечували середню духовну освіту й проводили активну просвітницьку роботу. Належна організація навчально-виховного процесу забезпечувала високий рівень знань релігійного і світського напрямків і відкривала можливості здобуття вищої освіти.

Проблеми освіти для преосвященного Гавриїла завжди мали першочергове значення. Яскравим прикладом пастирських піклувань стали навчальні заклади, до створення та влаштування яких він підходив з особливим натхненням та турботою.

У 1805 р. в Катеринославі з'явилася семінарія, що була переведена з Новомиргорода. Майже 35 років семінарія була єдиною духовною навчальною установою не тільки для Новоросійського краю, а й для Чорноморської області. З часом, тісна дерев'яна будівля стала непридатною для навчання, а бажаючих здобувати освіту ставало все більше. За ініціативи о. Гавриїла до старої дерев'яної споруди семінарії був добудований новий кам'яний флігель [1, 93]. Пізніше преосвященний звернувся з проханням до керівництва звести для неї нову будівлю і придбати кам'яний будинок для повітового училища. Проект нової споруди для семінарії хоча й був затверджений Св. Синодом, однак у зв'язку з майбутнім поділом у 1837 р. Катеринославської єпархії на дві кафедри та переведенням Гавриїла до Одеси, зазнав змін, і владика не побачив, як його вихованці займуть нові будівлі.

Архієпископ особисто слідував за станом учбового процесу, за умовами навчання і побутом семінаристів, відвідуючи семінарію 2–3 рази на місяць. Для підтримки малозабезпечених учнів Гавриїл, деяким з них, надавав допомогу з власних коштів для придбання навчальних посібників, одягу та взуття. Підсумкові іспити семінаристів завжди проходили за його участі, а нерідко архієпископ сам визначав теми для творів. Учням, що досягали високих результатів у богослов'ї дозволялося виступати в ролі проповідників, звертатися з повчальними словами до прихожан під час богослужінь. Вихованців, яких за низьку успішність звільняли з училищного відомства і переводили до єпархіального, преосвященний направляв до практичної школи, де головна увага приділялася вдосконаленню здібностей в церковному співі та виразному читанню. Хлопчики з такої школи виходили прекрасними паламарями і вступали на службу в міські церкви. Поява практичних шкіл стала своєрідним початком паламарських шкіл.

З прибуттям до Одеси архієпископ зосередив основну увагу на влаштуванні архієрейського дому, тому майже півроку питання організації навчального закладу в регіоні залишалося відкритим. Та вже на початку 1838 р. він надіслав клопотання до

Синоду сприяти відкриттю в Одесі семінарії, і 14 квітня отримав офіційний дозвіл. 28 липня Херсонська духовна комісія уклала договір з комерційним радником Пилипом Лучиним відносно найму в нього будинку для влаштування там семінарії з повітовим та парафіяльним училищами [2, 6]. Відкриття закладу відбулось 1 жовтня, в день Покровів Пресвятої Богородиці [3, 1057]. Херсонська духовна семінарія (в 1871 р. перейменована на Одеську) розміщувалася на розі Поштової вулиці і Олександрійського проспекту [4, 988].

Перших наставників Гавриїл запросив з різних навчальних установ. Так, з Московської духовної академії прибули професор філософії Іван Знаменський, професор словесності та французької мови Гавриїл Нектаров, вчитель математики та німецької мови Дмитро Покровський, професор всесвітньої історії та грецької мови Михайло Павловський [5, 551]; ректором семінарії було призначено викладача Ришельєвського ліцею, професора богословських наук архімандрита Порфирія Успенський [2, 3]; інспектором і викладачем церковної історії та єврейської мови став соборний ієромонах Пантелеймон, котрий прибув з Київської духовної академії [2, 7].

1 січня 1839 р. Гавриїл, виходячи з потреб своєї єпархії, заснував практичний курс новогрецької мови [6, 3]. Спочатку викладачі грецької мови отримували зарплатню від архієпископа [7, 122зв.], але невдовзі сюди був призначений штатний наставник, жалування якому виплачувалось з казни [8, 235].

Ректор Київської духовної академії архімандрит Ієремія (в майбутньому єпископ Нижегородський) зазначав, що в академічному плані Херсонська семінарія досягла високого рівня, утримування учнів було відмінним і, взагалі, матеріальне забезпечення семінарії під чітким керівництвом владики було в порядку [9, 43].

Архієпископ Гавриїл прагнув збільшити кількість священнослужителів з вищою академічною освітою. Коли він вступив в управління Херсонською єпархією, то в Одесі був лише один ієрей зі ступенем магістра і три кандидати богослов'я, а до 1848 р. в єпархії працювали уже чотири магістри і одинадцять кандидатів [10, 939-940]. Ректор Київської академії Ієремія писав: "Одеська семінарія знаходиться на бажаній висоті, а його преосвященство архієпископ Гавриїл, справжній батько закладу..." [11, 17].

Ще в Катеринославі в планах архієпископа було відкриття школи для дівчат-сиріт з родин священнослужителів. Цей задум він зміг реалізувати вже в Одесі, тим самим посприявши появі в 1844 р. дійсно значимого освітньо-опікунського закладу, Михайло-Архангельського жіночого монастиря [12, 41-50]. За задумом преосвященного, монастир мав стати не тільки притулком для страждених, а й виконувати роль освітнього закладу, тому було вирішено організувати при ньому "училище для сиріт жіночої статі духовного звання" [13, 113; 14, 3]. З листів Гавриїла до А.Г. Тройницького відомо, що в монастирі могли перебувати не тільки сироти, але й діти священно- та церковнослужителів [15, 470].

Курс навчання включав російську та слов'янську грамоти та чистописання, малювання, вивчення Катехізису, Священної історії Старого та Нового Заповіту, пояснення Божественної Літургії, читання Псалтиря і тлумачення Євангелія, церковний простий та нотний спів, правила арифметики, коротку російську граматику, загальні поняття з історії та географії, жіноче рукоділля. Крім того, з 15 років дівчата вчилися вести домашнє господарство і чергували в монастирській лікарні. По досягненню сімнадцятирічного віку випускниці з дозволу архієпископа мали право покинути монастир, або ж отримати право на постійне проживання в обителі [16, 647].

Преосвященний Гавриїл вважав своїм обов'язком один раз на тиждень відвідувати

монастир з метою вникання в процес виховання сиріт. Перш за все, він вимагав від наставників регулярно представляти звіти про хід навчання. Досить часто Гавриїл сам виконував роль викладача, розповідаючи дітям про події, зображені в Старому та Новому заповітах, обговорюючи питання з історії Росії. По цьому предмету пастир власноручно уклав збірник оповідань під назвою “Цветы из Русской истории”, а також короткий курс російської мови під назвою “Начатки словесности” [10, 942].

Після ознайомлення з процесом навчання, увага його переключалась на матеріальне забезпечення притулку: він слідкував за результатами тижневих витрат, розглядав пропозиції ігумені відносно господарських справ, відвідував їдальню.

Таким чином, навчальні заклади, в створенні і роботі яких Гавриїл Розанов брав безпосередню участь, були основними осередками здобуття духовної освіти і просвітництва в регіоні. Рівень організації, що запроваджував архієпископ, дозволяв випускникам здобувати глибокі й міцні знання релігійного та світського характеру.

Примітки

1. Скалозуб Ю.Г. История Екатеринославской епархии (1775-1917). – Днепропетровск: Січ, 2001. – 417 с.
2. Стрельбицкий Г. Летопись Одесской Духовной Семинарии (1838-1885). К материалам для истории семинарии. – Ч. 1. – Одесса, 1913. – 362, XXIV с.
3. Смесь // Одесский вестник. – 1838. – 26 октября. – С. 1057.
4. Внутренние известия // Одесский вестник. – 1838. – 3 октября. – С. 988.
5. Н.М. Материалы для истории Новороссийской иерархии: Х. Гавриил Розанов // Прибавление к Херсонским епархиальным ведомостям. – 1879. – № 17. – С. 547-558.
6. Бевзюк Н. “Не предавай меня забвению...” // Вечерняя Одесса. – 1991. – 22 января. – С. 3.
7. Институт рукопису НБУ ім. В. Вернадського. – Ф. 301. – Спр. 624. – Арк. 119-124.
8. Мацеевич Л. Исторические заметки об Одесской (бывшей Херсонской) духовной семинарии // Прибавление к ХЕВ. – 1894. – № 11. – С. 231-238.
9. Серафимов С., прот. Воспоминания о преосвященном Гаврииле, первом (в Одессе) архиепископе Херсонском и Таврическом, а потом Тверском и Кашинском. – Одесса, 1869. – 84 с.
10. Серафимов С. Гавриил, архиепископ Екатеринославский, Херсонский и Таврический // ЗООИД. – Т. 5. – Одесса, 1863. – С. 919-953.
11. Петровский С. Семь Херсонских архиепископов. Биографии с приложением портретов. – Одесса, 1894. – 184 с.
12. Извлечение из исторической записки о девичьем училище, находящемся при Одесском женском Архангело-Михайловском монастыре // ХЕВ. – 1860. – № 4. – С. 41-50.
13. Православные монастыри, скиты и киновьи в епархии Новороссийского края и Бесарабии // НК на 1873 год / Под ред. В.Михневича. – Одесса, 1872. – С. 109-132.
14. Смычок Л. К истории Архангело-Михайловского монастыря в Одессе // Юг. – 1992. – № 190. – С. 3.
15. Архиепископ Гавриил и граф Д.Е. Остен-Сакен в письмах к А.Г. Троицкому // РС – 1898. – С. 469-474.
16. Одесса. 1794-1894. – Вып. 2. – Одесса, 1895. – LXXX, 836 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007